

Experiencia de docentes peruanos en la implementación del currículo de educación básica durante la pandemia de Covid-19

Experience of Peruvian teachers in the implementation of the basic education curriculum during the Covid-19 pandemic

Francisco Miguel Reyes Lacitis

Universidad de San Martín de Porres

<https://orcid.org/0000-0001-6755-3169>

✉ frmirela@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del estudio fue analizar la experiencia de docentes peruanos en la implementación del currículo de educación básica del año 2016 durante la pandemia de Covid-19. Investigación no experimental, cualitativa y analítica. Muestra de 47 docentes de educación básica. El enfoque del estudio se basó en la fenomenología interpretativa y la teoría fundamentada. El estudio aplicó el análisis cualitativo de texto (Qualitative Text Analysis) como estrategia para analizar datos cualitativos. Los resultados obtenidos del análisis cualitativo de las entrevistas a docentes peruanos indican que la experiencia de los docentes durante la implementación del currículo de educación básica del 2016 durante la pandemia de Covid-19 estuvo caracterizada por procesos complejos de adaptación, flexibilidad y cambio para afrontar las circunstancias desafiantes del contexto, expresado en la prevalencia de Estrategias de adaptación, Estrategias de enseñanza mediadas tecnológicamente, Estrategias de gestión y regulación curricular y Estrategias de apoyo socioemocional.

Palabras clave:

Adaptación currículo, didáctica, flexibilidad.

ABSTRACT

The objective of the study was to analyze the experience of Peruvian teachers in the implementation of the 2016 basic education curriculum during the Covid-19 pandemic. Non-experimental, qualitative and analytical research. Sample of 47 basic education teachers. The study's approach was based on interpretive phenomenology and grounded theory. The study applied qualitative text analysis (Qualitative Text Analysis) as a strategy to analyze qualitative data. The results obtained from the qualitative analysis of interviews with Peruvian teachers indicate that the teachers' experience during the implementation of the 2016 basic education curriculum during the Covid-19 pandemic was characterized by complex processes of adaptation, flexibility and change to face the challenges. challenging circumstances of the context, expressed in the prevalence of adaptation strategies, technologically mediated teaching strategies, curricular management and regulation strategies, and socio-emotional support strategies.

Keywords:

Curriculum adaptation, didactics, flexibility.

INTRODUCCIÓN

La conceptualización del currículo encuentra multiplicidad de definiciones inscritas en enfoques de la educación y del diseño curricular. Desde el enfoque tecnicista, el currículo es entendido como un plan de estudios diseñado de manera sistemática y racional, que permite alcanzar objetivos educativos previamente establecidos de una manera eficaz y eficiente (Gamboa, 2021; Ayala & Dibut, 2020; Gouëdard et al., 2020). Se enfoca en la planificación, organización y evaluación de los contenidos que deben ser aprendidos. Los pragmáticos entienden el currículo como un proceso interactivo entre los elementos del contexto educativo (alumnos, docentes, institución, comunidad) y las necesidades e intereses de la sociedad. Implica la toma de decisiones constante acerca de los fines, medios y contenidos educativos más apropiados. Enfatiza la relación dialéctica entre teoría y práctica. Desde la teoría crítica, el currículo se

concibe como un instrumento de reproducción cultural e ideológica que refleja las relaciones de poder existentes en la sociedad. Su análisis crítico permite develar las ideologías que éste transmite y los intereses que privilegia. Apunta a la transformación social a través de la educación. Los teóricos del postmodernismo definen el currículo como un constructo social, histórico y cultural; rechazando las nociones de verdad absoluta y objetividad, centrándose en la multiplicidad de narrativas, significados e interpretaciones posibles. Promueve una perspectiva pluralista, inclusiva, flexible y sensible al contexto (Ribeiro, 2022). En otro orden la teoría crítico-emancipatoria, define al currículo como un medio para la emancipación y liberación de las personas. Apunta a desarrollar una conciencia crítica que permita descubrir las relaciones de dominación y lograr la transformación liberadora de la sociedad. Pone el acento en la reflexión colectiva, la participación y la acción transformadora. Esta visión integradora del currículo permite comprenderlo como un constructo multidimensional, susceptible de diferentes interpretaciones teóricas y aplicaciones prácticas dependiendo del enfoque asumido (Ro, 2020).

El enfoque socioconstructivista supone que el conocimiento se construye socialmente mediante la interacción, el diálogo y la negociación de significados en un contexto cultural específico (Ribeiro, 2022). El enfoque socioconstructivista se sustenta en la teoría del aprendizaje de Lev Vygotsky, quien planteó que el conocimiento se construye socialmente a través de la interacción y la cultura. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es una representación del mundo exterior, sino una construcción del sujeto mediante procesos sociales de negociación e intercambio. En ese contexto los docentes facilitan los procesos de aprendizaje mediados por la interacción e intersubjetividad, fomentando los diálogos, las tareas colaborativas y el aprendizaje contextualizado. En consecuencia, el rol del docente se define como guía u orientador de los procesos de construcción de significados más que como transmisor de información. Las estrategias de enseñanza privilegian entonces el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, los proyectos de aprendizaje y el uso de materiales auténticos.

El diseño de un currículo socioconstructivista comprende cuatro fases: análisis, diseño, implementación y evaluación:

- **Análisis:** Comprende el diagnóstico de necesidades y características de los estudiantes, requerimientos sociales y demandas de la disciplina. Se analizan teorías de enseñanza y aprendizaje acordes al enfoque como la zona de desarrollo próximo, los andamiajes, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje

basado en problemas.

- **Diseño:** Involucra la definición de perfiles de los objetivos y contenidos considerando la relevancia social y la significatividad psicológica. Comprende el diseño de estrategias que promuevan la construcción social del conocimiento como son el trabajo en pequeños grupos, la resolución de problemas, debates, experimentos, etc.
- **Implementación:** Refiere las estrategias y actividades que deben generar los ambientes de aprendizaje colaborativo orientado a propiciar la zona de desarrollo próximo mediante apoyos y andamiajes entre compañeros, desarrollar habilidades sociales y metacognitivas. El docente es un facilitador que media los procesos de aprendizaje.
- **Evaluación:** Comprende la aplicación de técnicas acordes al enfoque como coevaluación, autoevaluación, portafolios, resolución de problemas, ensayos de metacognición. En esta fase el docente procede a evaluar logros individuales y grupales para una apreciación integral de las competencias.

En ese contexto el diseño curricular implica la planificación sistemática de las experiencias de aprendizaje a las que serán expuestos los estudiantes en un determinado nivel educativo. Involucra la toma de decisiones en torno a los elementos fundamentales del currículo con el fin de estructurar una propuesta curricular coherente y pertinente (Espinoza & Eudaldo, 2020; Forero et al., 2022). Dentro del diseño curricular, se consideran aspectos como los objetivos de aprendizaje, contenidos, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje, así como de evaluación (Glatthorn et al., 2019). Se busca establecer una secuencia y organización lógica de contenidos y actividades que permitan alcanzar dichos objetivos, potenciando al máximo el aprendizaje de los estudiantes (Steiner, 2017).

El diseño curricular se desarrolla de manera sistemática, tomando en cuenta la realidad educativa, necesidades de aprendizaje, contexto sociocultural, estándares educativos nacionales e internacionales, así como tendencias pedagógicas actuales (Wedell & Grassick, 2017). Implica un trabajo colaborativo entre expertos que analizan críticamente la pertinencia y calidad integral de las propuestas curriculares. Los principios fundamentales del diseño curricular incluyen la relevancia, coherencia, equidad, flexibilidad y contextualización. Un diseño curricular relevante debe responder a necesidades importantes para los estudiantes y la sociedad, desarrollando las competencias globalmente demandadas (Núñez et al., 2022). Debe ser coherente, tanto interna como externamente, articulando campos de conocimiento, niveles educativos y relacionando objetivos, contenidos y evaluación. Procura responder a las necesidades formativas de todos los estudiantes, garantizando oportunidades

equitativas de aprendizaje (Toledo & Cabrera, 2017). Incluye un grado de flexibilidad que permita adaptarse a la diversidad de contextos y realidades educativas. Y finalmente, parte de un análisis profundo del contexto para establecer conexiones entre la educación y las necesidades reales de la sociedad (Wedell & Grassick, 2017). Un diseño curricular de alta calidad permite desarrollar aprendizajes profundos y significativos en los estudiantes, atendiendo al desarrollo integral de sus capacidades y dotándolos de herramientas clave para enfrentar los desafíos del mundo actual (Karakuş, 2021a; Pak et al., 2020)

La pandemia de COVID-19 y la suspensión abrupta de las clases presenciales a partir de marzo del 2020 brindó una oportunidad única para analizar cómo los docentes peruanos pusieron en práctica y adaptaron el currículo de educación básica vigente desde el 2016 en el escenario de emergencia educativa originado por la crisis sanitaria. El currículo actual de educación básica en el Perú plantea la implementación de un enfoque socioconstructivista, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el aprendizaje basado en proyectos y la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso habitual de enseñanza (Paricahua & Quispe, 2020). El currículo con enfoque socioconstructivista está orientado a la promoción del desarrollo cognitivo a través de la interacción social situada en contextos significativos. Los conocimientos no constituyen verdades absolutas, son construcciones dinámicas influidas por múltiples perspectivas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser flexibles, abiertos y en revisión continua.

El currículo de educación básica vigente en el Perú desde 2016 se encuentra amparado por la Ley General de Educación 28044, el RM N° 0440-2008-ED, correspondiente a el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (MINEDU, 2008), incorporando el enfoque sociocultural, axiológico y pragmático-crítico. En el año 2015 mediante la RM N° 199-2015-MINEDU (MINEDU, 2015) fue implementado el nuevo currículo de educación básica. Los fundamentos legales del currículo de educación básica del Perú del año 2016 establecen que el currículo tiene como propósito lograr que todos los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía activa, continuar aprendiendo a lo largo de la vida y alcanzar su pleno potencial humano. En ese orden, el currículo adopta un enfoque socioconstructivista centrado en el aprendizaje significativo y situado. Seguidamente, establece seis áreas curriculares interrelacionadas: Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Formación Ciudadana y Tutoría y Orientación Educativa. Cada una de estas áreas plantea competencias, capacidades, estándares y desempeños que el estudiante debe alcanzar gradualmente en cada grado de la educación básica. Aunado a ello, el currículo fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales como la

empatía, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo mediante la implementación de la hora de Tutoría, espacios formativos interdisciplinarios y la transversalización de capacidades en todas las áreas. La evaluación, por su parte, adopta un enfoque formativo, ecoeficiente y orientado a la autorregulación del aprendizaje, utilizando estrategias como la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

La pandemia de COVID-19 y la suspensión abrupta de las clases presenciales en marzo de 2020 afectaron de manera significativa a los procesos docentes en todos los niveles educativos en el Perú. Los docentes, fueron compelidos a trasladar su práctica pedagógica del aula al formato de educación a distancia sin posibilidad de preparación adecuada ni la disposición de estrategias validadas para la implementación del currículo en ambientes virtuales. La suspensión de clases presenciales afectó tanto al desarrollo de contenidos disciplinares como a la provisión de apoyo pedagógico diferenciado, lo que puso en riesgo la atención de las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes. Los docentes se vieron en la necesidad de implementar medidas de adecuación curricular y ajustes razonables como estrategia de prevención ante las potenciales deserciones escolares. La educación a distancia restringió las posibilidades de implementar una evaluación presencial y objetiva del aprendizaje, por lo que los docentes adoptaron estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación mediadas por recursos digitales. Asimismo, utilizaron los trabajos colaborativos, los portafolios digitales y las listas de cotejo como alternativas de evaluación en línea. Todo ello, incrementó la carga laboral docente y provocó estrés, ansiedad e incertidumbre ante los constantes cambios. Los docentes tuvieron que adaptarse con rapidez a un nuevo formato de clases mientras se enfrentaban a dificultades de conectividad, limitaciones tecnológicas y necesidades de cuidado propias y de sus familias.

El objetivo del estudio fue analizar la experiencia de docentes peruanos en la implementación del currículo de educación básica del año 2016 durante la pandemia de Covid-19.

METODOLOGÍA

Investigación no experimental, cualitativa y analítica. El estudio aplicó el análisis cualitativo de texto (Qualitative Text Analysis) como estrategia para analizar datos cualitativos (Kuckartz, 2019). El enfoque del estudio se basó en la fenomenología interpretativa y la teoría fundamentada siguiendo el método Colaizzi (Edward y

Welch, 2011; Morrow et al., 2015). El análisis fue asistido por el software MAXQDA y con el que se realizó un proceso de catalogación e identificación de códigos y temas (categorías), que conforman el núcleo del método de investigación cualitativo y de la fenomenología interpretativa, el fin de esta estrategia es la de desarrollar un sistema de codificación que proporcione una comprensión amplia y profunda de la narrativa de las experiencias docentes plasmadas en las entrevistas, los códigos fueron construidos mediante el camino empírico (Kuckartz, 2019), ateniéndose a un enfoque analítico correspondiente al pensamiento inductivo.

Participantes y muestreo

Los investigadores que hacen uso del enfoque de fenomenología interpretativa IPA, el muestreo utilizado es intencional y los datos de los resultados se analizan en una muestra bastante homogénea (Smith et al., 2009). Lo complejo y la profundidad del análisis se prioriza sobre su amplitud (Smith et al, 2009), y la tendencia es utilizar un corpus de datos adecuado que no socave el rigor del estudio y que no impida que los investigadores examinen un fenómeno en profundidad. En este estudio se utilizaron datos recopilados de entrevistas semi-estructuradas realizadas 47 docentes recopiladas entre los meses de septiembre y diciembre del año 2023 en las ciudades de Callao y Lima en el Perú.

Análisis de datos

El proceso de análisis de datos siguió el siguiente protocolo:

- Preparación para el análisis

En esta etapa, se realizó una lectura detallada de los datos, identificando los temas principales y elaboración de un esquema de categorías tentativas en las siguientes fases: a) Transcripción de las entrevistas: Fueron transcritas textualmente todas las entrevistas realizadas para obtener los textos que serían analizados; b) Lectura de todos los textos transcritos: Lectura exhaustiva y repetida de todos los textos, orientada a la identificación de los temas fundamentales y obtención de una perspectiva global de las entrevistas y la narrativa; c) Las entrevistas fueron curadas y revisadas para eliminar errores ortográficos y tipográficos, posteriormente se sometieron a un análisis fenomenológico en profundidad usando el software de análisis cualitativo MAXQDA.

- Codificación abierta

En esta etapa, se realizó una codificación abierta de los datos, lo que implica identificar y etiquetar los segmentos de datos que se refieren a un tema o categoría en particular:

- Extracción de unidades de significado: Este paso consiste en identificar y extraer las unidades de significado que sean relevantes para describir la experiencia de los docentes. Las unidades de significado deben mantener el sentido de lo expresado por los participantes;
- La codificación de los segmentos arrojó una lista de temas y la asociación de los códigos agrupados, todos los subtemas desarrollados fueron revisados eliminando de manera progresiva la interpretación de datos adicionales;
- construcción de nubes de palabras basada en la frecuencia, tanto para las entrevistas individuales, como para las preguntas asociadas a cada dimensión analizada y todo el conjunto de las entrevistas;
- Agrupación de unidades de significado en temas y/o categorías: Reunir las unidades de significado en categorías o temas comunes basados en su relación y semejanza y que sean mutuamente excluyentes;
- Descripción de cada tema/categoría: Describir el significado de cada tema/categoría en términos de lo expresado por los participantes la finalidad es buscar captar la esencia de las experiencias;
- Síntesis de las descripciones en una descripción general: Integrar todas las descripciones en una descripción coherente y detallada de la experiencia general de los docentes;
- Validación de los hallazgos: Validar la descripción general con algunos participantes para saber si refleja correctamente el significado de sus experiencias. Este protocolo revistió la forma de las siguientes etapas: preparación para el análisis, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, síntesis de los hallazgos y validez del análisis.

RESULTADOS

Noema

El proceso de horizontalización y codificación en uni-gramas, bi-gramas y trigramas de las dimensiones inherentes al estudio se expresan en nubes de palabras. La Figura 1, expresa los resultados de la nube de palabras para todas las entrevistas

Figura 1. Nube de palabras Conjunto de Entrevistas.

Figura 2. Bi-gramas Conjunto de Encuestas.

Figura 3. Tri-grama Conjunto de Encuestas.

Noesis

Corresponde a la descripción estructural que subyace en las entrevistas -análisis textual-. El procedimiento para la codificación fue realizado de manera manual y automática a través del software MaxQDA, la identificación de los códigos alcanzó 29 códigos, indicados en la Tabla 2, con la siguiente distribución de frecuencias relativas:

Figura 4. *Distribución de frecuencias de Códigos.*

Los resultados relativos a la distribución de frecuencias de las 5 palabras y/o códigos más utilizados en la narrativa para cada una de las dimensiones analizadas fueron las siguientes:

- **Enfoque curricular:** En la primera dimensión, la narrativa de los docentes estuvo centrada en las palabras y/o códigos siguientes: “Enfocar”: 16,7%, “curricular”: 15,9%, “estudiante”: 15,5%, “pandemia”: 14,3%, “docente”: 8,8%, mientras que para los bi-gramas: “enfocar curricular” y “contexto social” y trigramas: “hacer cambios significativos” y “enfoque curricular constructivista”
- **Cambios curriculares:** En la segunda dimensión la narrativa se centró en: Unigramas, “cambio”: 18,84%, “pandemia”: 18,36%, “curricular”: 16,43%, “estudiante”: 15,46%, “flexibilidad”: 8,70%, en relación a los bigramas: “cambio curricular”, “realizar cambio”, cierta flexibilidad”, “implementar cambio” y “impactar positivo”, en cuanto a los tri-gramas: “realizar cambio curricular”, “implementar cambio curricular”, “realizar ninguna cambiar”, y “ninguno cambiar curricular”.
- **Didáctica:** La tercera dimensión la narrativa de los docentes giró en torno a los siguiente n-gramas, unigramas: “estudiante”: 19,01%, “estrategia”: 18,25%, “pandemia”: 14,45%, “didáctico”: 14,07%, “utilizar”: 7,60%, en relación a los bigramas: “estrategia didáctica”, “implementar estrategia”, “necesidad individual”, “enfocar curricular”, “alguno estudiante”, y los trigramas con mayor frecuencia: “implementar estrategia didáctica” y “misma estrategia didáctica”.
- **Planificación:** Para la cuarta dimensión, los resultados indicaron los n-gramas siguientes: unigramas, actividad: 6,77%, estudiante: 5,92%, educativo: 5,22%, pandemia: 4,80%, planificación: 3,10%, en cuanto a los bigramas, “actividad educativo”, “necesidad específico”, “impactar positivo”, “necesidad individual”, “circunstancia cambiar”
- **Conducción de aprendizajes:** En la quinta dimensión analizada, la narrativa incluyó los n-gramas más utilizados a: unigramas, estudiante:9,20%, aprendizaje: 6,99%, pandemia: 4,02%, motivación: 2,46%, conducción: 2,33%, bigramas: “necesidad específico”, “estrategia didáctico”, “recurso digital”, “participación activo”, “estudiante tener”, y en cuanto a los trigramas, dos fueron los prevalentes; “utilizar herramienta digital” y “permitir sentirse apoyar”.
- **Evaluación de aprendizaje:** En la sexta dimensión analizada los unigramas prevalentes fueron: estudiante:32,27%, evaluación:21,36%, aprendizaje:18,18, pandemia:15,45%, evaluar:10,00%, para los bigramas: “proporcionar retroalimentación”, “impactar positivo”, “trabajo escrito”, “retroalimentación positivo” “circunstancia individual”, en relación a los trigramas; “proporcionar retroalimentación positivo” fue el único trigramas detectado.
- **Codificación axial:** En esta etapa, se agruparon las categorías identificadas en la etapa anterior para formar conceptos más amplios. Busca establecer relaciones entre las categorías y se identifican las propiedades y dimensiones de los

conceptos. Los temas mostrados en la Tabla 2, representan los principales aspectos y preocupaciones de los docentes peruanos al implementar el currículo de educación básica del año 2016 durante la pandemia del Covid-19:

Tabla 1. *Temas y/o Categorías de la narrativa. Grupos de Códigos.*

Id	Tema/Categoría	Descripción
1	Adaptación y Flexibilidad	Este tema engloba los códigos adaptar, flexibilidad y cambio. En la narrativa de los docentes, ellos identifican su capacidad para modificar y ajustar sus enfoques, estrategias y planes de enseñanza ante las circunstancias cambiantes y desafiantes presentadas por la pandemia de Covid-19.
2	Estrategias y enfoques didácticos	Bajo este tema se agrupan los códigos: didáctico, educativo, enfocar, estrategia y actividad. Los códigos mencionados comprenden las diversas metodologías, técnicas y enfoques utilizados por los docentes para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y cumplir con los objetivos del currículo de educación básica
3	Planificación y Organización	Incluye los códigos planificar, línea, específico y mantener. Refiere al proceso de organizar y estructurar el contenido curricular y las actividades de aprendizaje de manera sistemática y coherente, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos específicos de los estudiantes y el currículo
4	Evaluación y seguimiento	Agrupa los códigos evaluación, tratar y conducir. Aborda la importancia de evaluar y monitorear el progreso y desempeño de los estudiantes a lo largo del proceso educativo, así como la necesidad de retroalimentación y ajustes basados en los resultados de dichas evaluaciones

5	Implementación del currículo: -19	Agrupan los códigos implementar, currículo, curricular y necesidad. Refiere a la puesta en práctica del currículo de educación básica 2016 y cómo los docentes peruanos han trabajado para llevar a cabo sus objetivos y contenidos en el contexto de la pandemia de Covid 19.
6	Herramientas y recursos	Incluye los códigos herramienta, utilizar y permitir. Aborda las diferentes herramientas, materiales y recursos tecnológicos que los docentes han utilizado para apoyar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno educativo afectado por la pandemia.
7	Motivación y compromiso	Agrupar los códigos motivación, aprendizaje y estudiante. Refiere cómo los docentes han buscado mantener e impulsar la motivación, el interés y el compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19

- **Codificación selectiva:** En esta etapa, se seleccionan los conceptos más relevantes y se integran en una teoría o modelo explicativo que responda a la pregunta de investigación. Los códigos se agruparon según su frecuencia por documentos tal como se indica en la Figura 5, el tamaño relativo de cada círculo muestra la cantidad de códigos agrupados en ese documento:

Figura 5. Agrupamiento por frecuencia de Códigos según dimensión.

De acuerdo a la ocurrencia, la de distribución de códigos, mostró la siguiente configuración en la Figura 6:

Figura 6. Agrupamiento por ocurrencia de Códigos según dimensión

Síntesis del análisis

Los resultados generales se presentan para cada dimensión y de manera general. De tal forma que a partir del análisis fenomenológico se encontraron conexiones fuertes entre los uni-gramas enfocar, evaluación, cambio, educativo y curricular lo encontrado se expresa en la Figura 7:

Figura 7. Mapa de Códigos.

La distribución de frecuencia de los códigos según las dimensiones adquirió forma mostrada en la Figura 8:

Figura 8. *Distribución de Códigos según Dimensiones.*

En la Figura 8 se observa que el código “utilizar” está asociado en todas sus frecuencias a “cambios curriculares”. El código “tratar” aparece vinculado a “conducción de aprendizajes”, mientras que los códigos “permitir” y “planificar” están contenidos en las dimensiones “Planificación y “Enfoque curricular”. Los demás códigos aparecen indistintamente en todas las dimensiones.

Análisis de la validez

En relación al análisis de validez, se adoptaron varias estrategias de validación para mejorar la confiabilidad y el rigor de este estudio fenomenológico. Primero, se realizó una verificación de miembros con 9 de los 47 participantes. Esto implicó devolverles la descripción general de los resultados del análisis para que la leyeran y juzgaran si reflejaba fielmente el significado de sus experiencias. Sus comentarios y feedback fueron incorporados, lo que aumentó la credibilidad de los hallazgos. En segundo lugar, la diversidad de perspectivas de los investigadores, provenientes de distintas disciplinas, enriqueció el análisis y discusión de los resultados, brindando otro nivel de confiabilidad. Los desacuerdos se discutieron hasta llegar a consenso. En tercer lugar, el investigador principal que posee amplia experiencia en la aplicación del enfoque metodológico utilizado durante el proceso de análisis tomó notas metodológicas y teóricas para asegurarse de que, como investigador, examinara sus propias suposiciones en el contexto de los datos y se centrara atenta y reflexivamente en comprender las perspectivas de los participantes sobre sus experiencias vividas. Estas notas también fueron analizadas y discutidas por el equipo de investigación. Finalmente, se utilizó la estrategia de triangulación metodológica, contrastando los resultados del análisis de las entrevistas con la información de documentos oficiales sobre la política educativa y el contexto de la pandemia. Los hallazgos fueron consistentes entre sí, lo que aumentó la validez de los resultados.

DISCUSIÓN

El objetivo de la presente investigación consistió en analizar la experiencia de docentes peruanos en la implementación del currículo de educación básica del año 2016 durante la pandemia de Covid-19. La dimensión que concentró mayor atención en las narrativas de los docentes fue la “Evaluación de aprendizajes”, donde las categorías más significativas fueron: estudiantes, evaluación, aprendizaje y pandemia. Ello expresa que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes constituyó una de las aristas prevalentes en la experiencia de los docentes durante la pandemia. En el mismo orden, el “Enfoque curricular” y los “Cambios curriculares” constituyeron dimensiones importantes en las narrativas, destacando palabras como enfocar, curricular, cambio, pandemia y estudiante. Lo anterior sugiere que los docentes fueron

impelidos a realizar ajustes significativos a los currículos y en los enfoques pedagógicos para lograr su implementación durante la pandemia. La dimensión “Didáctica” se concentró en estrategias didácticas, su implementación y el uso de herramientas digitales para lograr los objetivos de aprendizaje, considerando fundamentalmente las necesidades de los estudiantes. La dimensión de “Planificación” aludió a la necesidad de adaptar las actividades educativas, recursos y circunstancias para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las limitantes del contexto. La dimensión de “Conducción de aprendizajes” se centró en la motivación de los estudiantes, el empleo de estrategias didácticas participativas y recursos digitales para fomentar su participación activa, así como el apoyo a los estudiantes. Este resultado se corresponde con el estudio de Cárdenas et al., (2021), que señalan la eficiencia de la participación activa de los actores escolares en los procesos de implementación del currículo.

En el ámbito de la Noesis, la misma estuvo centrada en 7 temas principales identificados, siendo estos:

1) **Adaptación y Flexibilidad**

Los docentes manifestaron haber ajustado sus estrategias y prácticas educativas para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la pandemia, expresando haber desarrollado cierta flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a los desafíos impuestos. Desde el enfoque fenomenológico, la adaptación y flexibilidad evidenciada por los docentes comprende una vivencia fundamental emergente de su experiencia implementando el currículo durante la pandemia. Los docentes, al enfrentarse a un escenario tan cambiante y disruptivo, fueron compelidos a reconfigurar constantemente sus estrategias de enseñanza para dar respuesta a las nuevas demandas y circunstancias, desarrollando así una mayor adaptabilidad y flexibilidad en su práctica pedagógica. Ello permitió que pudiesen ajustar los objetivos, metodologías, recursos e interacciones de acuerdo a las necesidades cambiantes de sus estudiantes y a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria. La adaptación y flexibilidad se volvió así un imperativo estresante ante el cual los docentes tuvieron que responder con creatividad e ingenio para garantizar la continuidad educativa. Este resultado se corresponde con el obtenido por Núñez et al., (2022) refiere que los docentes peruanos pese a confrontar dificultades para implementar el curriculum del año 2016, debido a los obstáculos inherentes a la tradicional segmentación de conocimientos, evidencian voluntad de adaptación, reconfigurando paulatinamente sus didácticas tradicionales hacia las nuevas propuestas por el currículo. Desde la teoría fundamentada, esta dimen-

sión puede categorizarse como una propiedad central de la categoría “Estrategias de adaptación” que emerge de los datos. La adaptación y flexibilidad mostraron ser características operativas fundamentales del quehacer docente en el contexto de la pandemia, que les permitió ajustar sus prácticas y responder a una realidad dinámica e impredecible. Ambas se volvieron habilidades cruciales para la supervivencia pedagógica en ese escenario de constante cambio. Este resultado se corresponde con el obtenido por Marques & Xavier (2020), quienes observaron que los obstáculos que confrontan los docentes en la implementación del currículo ese encuentran vinculados a la capacidad de adaptación del sujeto y la flexibilidad frente a situaciones novedosas.

2) Estrategias y enfoques didácticos

El estudio evidenció el uso de diversas metodologías de enseñanza, técnicas y enfoques pedagógicos orientados a facilitar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y cumplir con los objetivos curriculares. La utilización de diversas estrategias y enfoques didácticos puede ser entendida como parte de la experiencia vivida por los docentes al implementar diversas alternativas de enseñanza para dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes durante la pandemia. Ante la imposibilidad de desarrollar clases presenciales, los docentes exploraron y probaron diferentes metodologías, técnicas y enfoques con el fin de facilitar los aprendizajes a distancia, adaptándolos a las posibilidades y recursos con los que contaban los estudiantes. Ello implicó la implementación de estrategias como clases en video, guías de trabajo, tutorías virtuales, uso de plataformas educativas, entre otras. Los docentes se esforzaron por ofrecer alternativas pedagógicamente válidas que les permitiesen continuar cumpliendo con los objetivos curriculares en un contexto tan adverso, aunque esto significase asumir nuevas responsabilidades como el manejo de tecnologías educativas y el seguimiento personalizado de estudiantes a distancia. Desde la teoría fundamentada, esta dimensión podría categorizarse como parte de la categoría “Estrategias de adaptación”, la cual emerge de los datos aludiendo a los diversos recursos metodológicos que los docentes movilizaron para dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Los enfoques y estrategias didácticas se configuraron como herramientas fundamentales que permitieron a los docentes garantizar la atención educativa de sus estudiantes de manera remota, cumpliendo con los estándares curriculares aun cuando la presencialidad no era posible. La aplicación de diversas estrategias y enfoques didácticos constituye una subcategoría esencial de las estrategias de adaptación desarrolladas para responder a los desafíos de la pandemia.

3) Planificación y Organización

El estudio observó un proceso sistemático de organización del contenido curricu-

lar y de las actividades educativas, considerando las necesidades específicas de los estudiantes y los objetivos curriculares. El proceso de planificación y organización curricular experimentado por los docentes puede ser comprendido como parte esencial de su vivencia al implementar el currículo durante la pandemia. Ante la interrupción causada por la emergencia sanitaria, los docentes tuvieron que replantear de manera cuidadosa la secuencia de contenidos, las actividades de aprendizaje y la distribución temporal de las mismas para dar continuidad a los procesos educativos de manera remota. Ello implicó un estresante esfuerzo de reorganización sistemática que les permitiese atender las necesidades particulares de sus estudiantes y cumplir con los objetivos curriculares, a pesar de las limitaciones impuestas por la virtualidad. La planificación y organización curricular requirió de un trabajo intenso y minucioso de adaptación que consideró los recursos y condiciones con los que contaban tanto docentes como estudiantes. Los docentes confrontaron la necesidad de repensar la lógica de sus clases, distribuir de manera equilibrada las actividades de aprendizaje y prever mecanismos de apoyo para aquellos estudiantes que lo requiriesen, todo ello en procesos asimétricos vinculados al entorno escolar. Este proceso de reorganización y redistribución curricular constituyó un aspecto central de su quehacer pedagógico durante la pandemia. Los resultados del presente estudio se corresponden con los obtenidos por Nevenglosky (2018), quienes observaron la persistencia de barreras comunes para la implementación del currículo, donde las condiciones del entorno y las políticas públicas inciden en la dinámica de la implementación curricular, demandando del docente reorganización y adaptación progresiva. Desde la teoría fundamentada, esta dimensión podría categorizarse como parte de la categoría “Estrategias de adaptación”, al referirse a la sistemática reorganización que los docentes llevaron a cabo para implementar el currículo en un contexto de educación remota. La planificación y organización curricular mostró ser un aspecto fundamental de la práctica docente durante la pandemia, en tanto permitió garantizar la continuidad de los procesos educativos y el cumplimiento de los objetivos curriculares aun cuando la presencialidad no era posible. El proceso de planificación y organización curricular puede ser entendido como parte de la vivencia de los docentes, así como una subcategoría esencial de las estrategias de adaptación desarrolladas para dar respuesta a los desafíos de la pandemia, con resultados asimétricos. Este resultado es cónsono con el obtenido por Didou (2020). En relación a la experiencia de docentes mexicanos durante la pandemia.

4) **Evaluación y seguimiento**

Los docentes enfatizaron la importancia otorgada a la evaluación y monitoreo del desempeño y progreso de los estudiantes, así como a la retroalimentación y los

ajustes implementados en base a los resultados de dichas evaluaciones. La importancia concedida por los docentes a la evaluación, seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes puede ser comprendida como parte esencial de su experiencia al implementar el currículo durante la pandemia. En ausencia de clases presenciales, resultó imprescindible establecer mecanismos que permitiesen monitorear el rendimiento académico de los estudiantes, conocer sus áreas de oportunidad y realizar los ajustes pertinentes para apoyar su progreso. Los docentes implementaron diversos instrumentos de evaluación formativa (cuestionarios, trabajos escritos, presentaciones multimedia, etc.) con el fin de dar seguimiento continuo a los aprendizajes, identificar dificultades y brindar retroalimentación personalizada que enrumbase a los estudiantes en el logro de los objetivos curriculares. El trabajo constante de evaluación, monitoreo y ajuste pedagógico constituyó para los docentes una responsabilidad central en el contexto de la pandemia, en tanto les permitió conocer la situación real de aprendizaje de cada estudiante y realizar las modificaciones necesarias para garantizar su progreso, aun a distancia y en un escenario de alto grado de incertidumbre. Desde la teoría fundamentada, esta dimensión podría categorizarse como parte de la categoría “Estrategias de seguimiento”, la cual emerge de los datos aludiendo a los mecanismos implementados por los docentes para monitorear el desempeño y progreso de los aprendizajes durante la pandemia. Tanto la evaluación, el seguimiento como la retroalimentación constituyeron así prácticas fundamentales para la atención educativa a distancia, permitiendo a los docentes mantener la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un escenario de educación remota. La importancia otorgada a la evaluación y seguimiento corresponde a una subcategoría relevante de las estrategias de adaptación desarrolladas para responder a los desafíos de la pandemia.

5) **Implementación del currículo:**

El estudio evidenció el esfuerzo de los docentes por implementar el currículo de educación básica del 2016, en el complejo contexto de la pandemia. Desde un enfoque fenomenológico, el esfuerzo de los docentes por implementar el currículo durante la pandemia puede ser comprendido como parte central de su vivencia profesional en dicho contexto. Al confrontar una situación tan adversa como la pandemia, los docentes experimentaron la necesidad de desplegar todo su ingenio y creatividad para lograr implementar el currículo de manera remota, a pesar de las numerosas limitaciones. Ello implicó un trabajo considerable de reestructuración curricular, diseño de nuevas estrategias de enseñanza y medidas especiales en escenarios virtuales con el fin de garantizar la continuidad de los procesos educativos. Implementar el currículo durante la pandemia supuso para los docentes un esfuerzo sostenido de adaptación a un contexto cambiante por

todas partes. Los docentes debieron responder con flexibilidad y recursividad a los múltiples desafíos que se presentaron, movilizándolo toda su creatividad para lograr cumplir con los lineamientos curriculares aun a distancia. Este esfuerzo y perseverancia constituyeron una parte medular de su experiencia como profesionales de la educación durante dicha coyuntura. Desde la perspectiva de la teoría fundamentada, esta dimensión podría categorizarse como parte de la categoría “Estrategias de adaptación”, la cual emerge de los datos aludiendo a los recursos y alternativas implementadas por los docentes para dar continuidad a la implementación curricular en un escenario tan adverso como el de la pandemia. El esfuerzo por implementar el currículo a distancia mostró ser así un aspecto fundamental de la práctica docente durante la pandemia, al permitir a los docentes continuar guiando los procesos formativos de sus estudiantes aun cuando la presencialidad no era posible. El esfuerzo de los docentes por implementar el currículo durante la pandemia corresponde a una subcategoría relevante de las estrategias de adaptación que desplegaron para responder a los desafíos del contexto, ello constituye un aspecto medular de su quehacer pedagógico en dicho escenario.

6) **Herramientas y recursos**

Los participantes reportaron el uso de diversos recursos tecnológicos y materiales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante la imposibilidad de desarrollar clases presenciales, los docentes experimentaron la necesidad de explorar y utilizar cualquier recurso que pudiese contribuir a mantener la continuidad de sus clases en la virtualidad. Ello implicó el empleo de diversas herramientas tecnológicas (plataformas educativas, videoconferencias, correo electrónico, etc.), materiales didácticos digitalizados (presentaciones, guías de trabajo, lecturas electrónicas, etc.) y estrategias pedagógicas susceptibles de ser implementadas a distancia (trabajos colaborativos, proyectos de aprendizaje, etc.). Los diversos recursos de apoyo constituyeron así un aspecto medular que posibilitó a los docentes llevar a cabo su labor en ausencia de clases presenciales. El empleo creativo de herramientas tecnológicas y materiales didácticos digitalizados facilitó la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el mantenimiento del vínculo pedagógico con sus estudiantes. Desde la perspectiva de la teoría fundamentada, esta dimensión podría categorizarse como parte de la categoría “Estrategias de adaptación”, aludiendo a los diversos recursos que los docentes implementaron para responder a las demandas de la educación remota. Los recursos de apoyo mostraron ser fundamentales para posibilitar una enseñanza y facilitar aprendizajes de calidad en un escenario tan adverso como el de la pandemia. Su uso creativo constituyó así un aspecto clave de la práctica docente durante dicho periodo. El uso de diversos recursos tecnológicos y materiales de apoyo comprende una sub-

categoría relevante de las estrategias de adaptación desplegadas para responder a los desafíos de la pandemia. Los recursos de apoyo mostraron ser herramientas pedagógicas fundamentales en el contexto de la educación remota.

7) **Motivación y compromiso**

Se manifestó interés en mantener e incentivar la motivación, el interés y el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, a pesar de las dificultades. Desde una perspectiva fenomenológica, el interés manifestado por los docentes en mantener la motivación y compromiso de sus estudiantes puede ser comprendido como parte de su vivencia profesional al enfrentarse a la pandemia. En un contexto tan adverso como el de la pandemia, los docentes experimentaron la necesidad de implementar estrategias que les permitiesen continuar incentivando el interés de sus estudiantes por el aprendizaje a pesar de las múltiples dificultades. Ello implicó la implementación de acciones tales como diseñar actividades motivantes, fomentar la participación de estudiantes, establecer metas claras de trabajo, felicitar logros, entre otras. El interés por mantener la motivación estudiantil constituyó así un aspecto sustancial de la práctica docente durante el periodo de pandemia. Los docentes demostraron particular preocupación por no perder el vínculo afectivo con sus estudiantes y continuar nutriendo su pasión por el aprendizaje aun a distancia. Este constituye un aspecto relevante de su quehacer pedagógico en dicho escenario. Desde el enfoque de la teoría fundamentada, esta dimensión corresponde a la categoría “Estrategias de apoyo socioemocional”, que emerge aludiendo a las acciones implementadas por los docentes para brindar contención afectiva y continuidad de la motivación de sus estudiantes a pesar de las circunstancias. El interés en mantener la motivación, compromiso e interés de los estudiantes mostró ser así un aspecto fundamental de la práctica docente durante la pandemia, en tanto permitió continuar fortaleciendo la vinculación afectiva y el gusto por el aprendizaje aun cuando la interacción presencial no era posible. El interés manifestado por los docentes en mantener la motivación y compromiso de sus estudiantes corresponde a una subcategoría relevante de las estrategias de apoyo socioemocional implementadas para responder a los desafíos de la pandemia.

CONCLUSIONES

Desde una perspectiva fenomenológica interpretativa y de teoría fundamentada, los resultados obtenidos del análisis cualitativo de las entrevistas a docentes peruanos indican que la experiencia de ellos en la implementación del currículo de educación

básica del 2016 durante la pandemia de Covid-19 estuvo caracterizada por procesos complejos de adaptación, flexibilidad y cambio para afrontar las circunstancias desafiantes del contexto. La pandemia de Covid-19 significó para los docentes una situación límite en la que tuvieron que desplegar todo su ingenio y creatividad para continuar implementando el currículo y facilitando aprendizajes significativos. Su experiencia estuvo marcada por la adaptación constante a un contexto cambiante, la flexibilidad para implementar cambios y la búsqueda incansable de alternativas. Los docentes manifestaron haber ajustado sus estrategias y prácticas educativas para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la pandemia, expresando haber desarrollado cierta flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a los desafíos impuestos, en ese orden la Dimensión, Adaptación y Flexibilidad, puede categorizarse como parte de las «Estrategias de adaptación» que emergen del análisis, aludiendo a los mecanismos que los docentes desplegaron para responder a las demandas de la educación remota y dar continuidad a su práctica en circunstancias adversas.

Los docentes implementaron nuevas estrategias didácticas (clases invertidas, aprendizaje colaborativo virtual, etc.), recursos educativos (videos tutoriales, lecturas digitalizadas, presentaciones multimedia, etc.) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, investigación guiada, etc.) con el fin de facilitar aprendizajes significativos a distancia. Las Estrategias y enfoques didácticos, como dimensión corresponde a las «Estrategias de enseñanza mediadas tecnológicamente» que emergen del análisis aludiendo a los recursos educativos y enfoques implementados por los docentes para mediar pedagógicamente sus clases a través de medios tecnológicos. Los docentes realizaron un detallado proceso de planificación, organización y gestión curricular a fin de brindar a los estudiantes una propuesta educativa estructurada. Asimismo, desplegaron mecanismos de evaluación, monitoreo, retroalimentación y ajuste constante. La Dimensión Planificación y Organización, Evaluación y seguimiento, como dimensiones corresponden a las «Estrategias de gestión y regulación curricular» que emergen aludiendo a los mecanismos implementados por los docentes para planificar, organizar, evaluar, monitorizar y ajustar su trabajo en el complejo contexto de la pandemia.

El uso creativo de diversos recursos tecnológicos, materiales didácticos digitalizados y estrategias pedagógicas susceptibles de implementarse a distancia posibilitó la continuidad de los procesos formativos. Ello corresponde a la categoría «Estrategias de adaptación», aludiendo a los recursos que les permitieron responder a las demandas de la educación remota. Los docentes manifestaron un profundo interés en continuar incentivando la motivación, compromiso e interés de sus estudiantes por

el aprendizaje. El interés docente por la motivación se corresponde con las «Estrategias de apoyo socioemocional», aludiendo a las acciones implementadas por los docentes para brindar contención afectiva y continuidad de la motivación de sus estudiantes en un contexto adverso. Las acciones docentes estuvieron profundamente guiadas por la responsabilidad ética de no interrumpir los procesos formativos de sus estudiantes y brindarles bienestar socioemocional inclusive en circunstancias tan adversas como una pandemia.

La integración de enfoques fenomenológico y de teoría fundamentada ha posibilitado una comprensión compleja de su experiencia, visibilizando tanto los desafíos como potencialidades de su quehacer. Las categorías emergentes dan cuenta de los mecanismos implementados por los docentes para continuar sus labores formativas y de apoyo socioemocional en un contexto tan adverso como el de la pandemia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayala, C. & Dibut, L. (2020). La actualización curricular como estrategia para la formación integral de estudiantes. *Conrado*, 16(75), 93-102. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199086442020000400093&lng=es&tlng=es.
- Cárdenas, C., Guerrero, S. & Johnson, D. (2021). Construir currículum desde abajo: avanzando en la documentación de una propuesta curricular en el contexto del COVID-19. *Educación*, 30(58), 34-58. <https://dx.doi.org/10.18800/educacion.202101.002>
- Didou, S. (2020). *Experiencias profesionales en periodo de confinamiento: la voz de los académicos*. Ciudad de México: COMIE. <http://www.comie.org.mx/v5/sitio/2020/05/13/experiencias-profesionales-en-periodo-de-confinamiento-la-voz-de-los-academicos/>
- Edward, K. & Welch, T. (2011). The extension of Colaizzi's method of phenomenological enquiry. *Contemp Nurse*, 39 (2), UK. (Pp.163-171). DOI: <https://doi.org/10.5172/conu.2011.163>

- Espinoza, F. & Eudaldo, E. (2020). Características de los docentes en la educación básica de la ciudad de Machala. *Transformación*, 16(2), 292-310. Epub 01 de mayo de 2020. Recuperado en 17 de abril de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207729552020000200292&lng=es&tlng=es.
- Forero, D., Adan, A., Perry, G. & Majeed, M. (2022). Global perspectives and recommendations for curriculum design in academic programs in the health sciences, *Educación Médica*, 23 (2). DOI: [10.1016/j.edumed.2022.100728](https://doi.org/10.1016/j.edumed.2022.100728)
- Gamboa, L., Guevara, M., Mena, Á. y Umaña, A. (2021). Aspectos para integrar el enfoque de resultados de aprendizaje en el diseño curricular universitario. *Revista Innovaciones Educativas*, 23(34), 150-165. <https://dx.doi.org/10.22458/ie.v23i34.3474>
- Glatthorn, A., Boschee, F., Whitehead, B. & Boschee, B. (2019). Curriculum leadership. strategies for development and implementation. California: SAGE
- Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S. & Huang, P. (2020). *Curriculum Reform: A Literature Review To Support Effective Implementation OECD Working Paper No. 239*. New York: OECD.
- Karakuş, G. (2021a). A Literary Review on Curriculum Implementation Problems. *Shanlax International Journal of Education*, 9, (3), 201-220. DOI: <https://doi.org/10.34293/education.v9i3.3983>
- Kuckartz, U. (2019). Qualitative text analysis: A systematic approach. *Compendium for early career researchers in mathematics education*, 181-197.
- Marques, R. & Xavier, C. (2020). The Challenges and Difficulties of Teachers in the Insertion and Practice of Environmental Education in the School Curriculum. *International Journal on Social and Education Sciences*, 2, (1). 49-56. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1264000.pdf>
- MINEDU (2008). *Ministerio de Educación. Resolución Ministerial N.º 0440-2008-ED*. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/165905-0440-2008-ed>
- MINEDU (2015). *Ministerio de Educación. Resolución Ministerial N.º 199-2015-MINEDU*. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/168611-199-2015-minedu>

- Morrow, R., Rodríguez, A. & King, N. (2015). Colaizzi's descriptive phenomenological method. *Psychologist*, 28 (8). 643-644 http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/26984/1/Morrow_et_al.pdf
- Nevennglosky, E. (2018). *Barriers to effective curriculum implementation* (Doctoral dissertation, Walden University). <https://www.proquest.com/openview/d9d07dd15a6b0eaf118fb4f43ed64759/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- Núñez, N., Llatas, L. & Loaiza, S. (2022). Capacitación docente y gestión del currículo por competencias: perspectivas y retos en la enseñanza presencial y la educación remota. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 48(2), 237-256. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052022000200237>
- Pak, K., Polikoff, M., Desimone, L. & Saldívar, E. (2020). The adaptive challenges of curriculum implementation: Insights for educational leaders driving standards-based reform. *Aera Open*, 6(2), 2332858420932828.
- Paricahua, J. & Quispe, L. (2020). Capacidades de los estudiantes y perspectiva del docente con el actual diseño curricular. *Conrado*, 16(75), 172-179. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sciarttext&pid=S199086442020000400172&lng=es&tlng=es>.
- Ribeiro, L. (2022). Análisis del Currículo desde los Nuevos Enfoques Educativos. *PRA*, 21(31), 96-117. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.31.2021.96-117>
- Ro, J. (2020). Curriculum, standards and professionalisation: The policy discourse on teacher professionalism in Singapore. *Teaching and Teacher Education*, (91), 103056. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103056>
- Smith, J., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). *Interpretive phenomenological analysis: Theory, method, and research*. London: Sage.
- Steiner, D. (2017). *Curriculum Research: What We Know and Where We Need to Go*, <https://standardswork.org/wp-content/uploads/2017/03/sw-curriculum-research-reportfnl.pdf>
- Toledo, M. & Cabrera, I. (2017). Corrientes psicológicas determinantes de la

concepción del aprendizaje en la enseñanza médica superior. *Educ Med Super*, 31 (4), 1-14. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000400023&lng=es.

Wedell, M. & Grassick, L. (2017). Living with Curriculum Change: An Overview, in *International Perspectives on Teachers Living with Curriculum Change*. UK, London: Palgrave Macmillan. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-54309-7_1.